

Studiile doctorale în medicină și farmacie și necesitățile sistemului de sănătate

Leonida Gherasim, Alexandru Dan Corlan

Text apărut în volumul simpozionului G3A din 30 martie 2017, de la Universitatea București: Educația și cercetarea românească. Starea curentă și perspectiva. Sub red. P.T. Frangopol, D. Banabic, D. David. Casa cărții de știință, Cluj, 2018. pp 253–260.

Alegerea temei de doctorat este probabil sfera de maximă manifestare a libertății academice, neputând exista, formal, niciun fel de normă care ar putea limita drepturile doctorandului și ale îndrumătorului în această privință.

Cu toate acestea, finanțarea publică a studiilor doctorale poate încuraja opțiunea acestora în anumite direcții, de exemplu prin stipularea unor priorități în criteriile de evaluare la competițiile de proiecte. Chiar dacă nu s-ar formula astfel de priorități, motivația alegerii temei se reduce rareori la simpla dorința subiectivă sau preocupare teoretică. Fiecare doctorand urmărește, în mod normal, să-și dezvolte și să-și afirme expertiza într-un domeniu în care aceasta va fi cât mai necesară și mai rară, decizie dificil de luat la vârsta tot mai fragedă la care încep stagiile doctorale.

Procedura de evaluare a școlilor doctorale din O.M. 6153/2016 [1] acoperă certificarea unui minim de capacitate și competență a acestora, într-un mod adecvat scopului acreditării. Cum este de așteptat însă, această procedură nu urmărește dacă studiile doctorale răspund necesităților sistemului de sănătate, nici din punctul de vedere al profilului tematicii abordate, nici al substanțialității cercetărilor efectuate, dotărilor sau capacităților existente. Conducerile universităților, doctoranzii și conducătorii de doctorat dobândesc cu dificultate o vedere de ansamblu asupra subiectelor care sunt necesare sistemului medical dar care rămân neabordate pe plan național. Această dificultate se întâlnește mai ales în domeniile în care universitățile nu dețin încă specialiști, adică în domeniile care nu sunt în general incluse în programele didactice ale catedrelor.

În acest eseu, încercăm să identificăm resorturile generale ale motivațiilor ce derivă din necesitățile actuale și viitoare ale sistemului de sănătate, precum și mecanismele prin care ar putea fi găsite prioritățile specifice, în anticiparea unui viitor proiect de identificare a acestora. Rezultatele unui astfel de proiect ar putea ulterior juca un rol orientativ în alegerea unora dintre teme și în formularea priorităților unor instrumente de finanțare, menite să facă fezabile anumite direcții de cercetare foarte necesare.

În general, doctoratele contribuie la rezolvarea problemelor sistemului de sănătate pe două căi:

1. prin profilul, interesul și perspectiva personalului format (doctori în medicină sau farmacie), care va constitui viitorul corp de experți, conducători și formatori de opinie din domeniul sănătății
2. prin studiile în sine, cei trei ani de activitate de cercetare cu normă întreagă pe care trebuie să o desfășoare fiecare doctorand reprezentând, ca în toate țările dezvoltate, o parte importantă a activității de cercetare pe plan național; mai mult, aceasta este aproape singura resursă de care dispune societatea pentru tipul specific de contribuție al doctoranzilor, ce combină creativitatea caracteristică celui venit din exteriorul unei teme de studiu cu desfășurarea efectivă a experimentelor sau a explorărilor și disputelor teoretice.

Primul fel de contribuție este important pentru necesitățile de dezvoltare ale sistemului medical pe termen mai lung, în perspectiva viitorilor 30–40 de ani, când se va desfășura activitatea clinică și științifică a absolvenților din următoarea decadă. Cel de al doilea este esențial pentru necesitățile de cercetare pe termen scurt, în perspectiva următorilor 5–10 ani.

Cele două categorii de necesități se suprapun doar parțial, intrând uneori chiar în contradicție. Apoi, perfect legitim, opțiunile pentru alegerea temelor vor fi determinate și de alți factori: interesul științific al doctorandului sau al coordonatorului, oportunitatea și fezabilitatea unei anumite cercetări, într-un anumit grup și cu anumite resurse disponibile. În particular, oricât ar fi de importantă pentru sistem, o temă pentru care nu există suportul material și profilul de expertiză necesar într-un anumit loc (catedră, clinică), nu va putea fi abordată.

Corespondența între profilul tematic al tezelor de doctorat și necesitățile sistemului se poate evalua în mai multe dimensiuni:

1. o distribuție a profilului pe specialități a absolvenților de doctorat corespunzătoare, în linii mari, cu principalele cauze de mortalitate și morbiditate din România
2. o distribuție a expertizei în metodologii diagnostice și terapeutice emergente și relevante pentru România—ținând cont de particularitățile socio-economice, culturale și patologice ale țării noastre
3. folosirea celor mai adecvate metodologii de cercetare contemporane din punct de vedere logic și statistic
4. o masă critică de absolvenți în domeniile științelor fundamentale (anatomopatologie, fiziopatologie, biochimie medicală, genetică medicală, microbiologie medicală etc) și a celor interdisciplinare (cum ar fi: inginerie medicală, informatică medicală, medicină computațională, genomică medicală, biologie sistemică cu aplicații medico-farmaceutice etc) cu asigurarea unei prezențe în teme și discipline emergente care s-ar putea dovedi critice în intervalul țintă (următorii 40 de ani)
5. o varietate suficientă de competențe în domeniile deficitare dar necesare îndeplinirii obiectivelor de sănătate publică cum ar fi economia medicală, farmacoeconomia, știința managementului aplicată în conducerea activităților sanitare

6. un număr suficient de doctori în medicină sau farmacie, specializați în teme care să susțină cercetarea aplicativă interdisciplinară care stă la baza industriilor de medicamente, dispozitive și aparatură medicală, în măsura în care acestea emerg în România
7. deși nu se încadrează direct în tema din titlul acestui eseu, un număr adecvat al absolvenților din alte discipline, în afara medicinei și farmaciei, având un anumit profil pe domenii și competențe, obligatoriu pentru succesul unora dintre programele de cercetare în medicină; câteva discipline cheie sunt statistica, bioinformatica, modelarea numerică, genetica, biologia și biochimia în general, ingineria biomedicală;

Satisfacerea profilului tematic necesită și asigurarea anvergurii și calității științifice a fiecărei teze.

Trecerea de la niște cerințe generale, cum sunt cele de mai sus, la o hartă utilizabilă a domeniilor și direcțiilor de cercetare, cuprinzând și o evaluare a importanței acestora pentru necesitățile sistemului de sănătate, precum și a modului în care se satisfac practic aceste necesități, presupune realizarea unei palete de studii complementare. Unele dintre aceste studii pleacă de la date obiective (de exemplu: bibliometrice sau epidemiologice) altele de la opinii ale experților. Unele dintre aceste studii sunt de natură cantitativă, urmărind incidente și prevalențe ale bolilor, mortalități, dimensiuni ale comunităților academice din diverse domenii; altele sunt de natură calitativă, de exemplu identificarea împărțirilor pe domenii sau selecția standardelor ontologice.

Principalele categorii de studii care s-ar putea încadra în acest efort sunt:

1. Crearea sau adaptarea unei ontologii a domeniilor și temelor de doctorat; un bun punct de plecare pentru această ontologie ar putea fi clasificarea MeSH, ‘Medical Subject Headings’ (vom traduce această expresie prin ‘subiecte medicale standard’) dezvoltată de Biblioteca Națională de Medicină din SUA [2].

Aceste subiecte, în număr de cca 28000, trebuie selectate și reclasificate pentru scopul exercițiului nostru după (a) anvergură; abordările bazate pe aceste subiecte vor fi mai groasere sau mai detaliate, în funcție de resurse și de scop, deci încadrările care reprezintă acoperiri complete folosite trebuie diferențiate după gradul lor de detaliere; (b) tipologie; subiecte legate de diagnostice, tratamente, investigații, cercetare fundamentală sau clinică, metodologie logică/statistică reprezintă dimensiuni distincte de clasificare a temelor; (c) relevanță locală (națională).

Anexa cuprinde o primă analiză orientativă a celor mai generale subiecte medicale standard, efectuată pe articolele apărute în PubMed cu adrese ale autorilor din România, comparativ cu toate articolele din PubMed în intervalul 2008–2017, folosind metodele dezvoltate anterior în [3].

2. Evaluarea dinamicii globale a unor domenii și a relației acestora cu evoluția așteptată a patologiei. Dinamica globală a domeniilor poate fi studiată prin abordări bibliometrice, numărând de pildă rata anuală a studiilor care se încadrează într-un subiect medical standard (de exemplu, corelând date bibliometrice cu evoluția morbidității și a cauzelor de mortalitate din diverse țări [3]).
3. Evaluarea statistică a profilului de expertiză creat prin doctoratele recente prin analiza tematicilor tezelor existente și a temelor în curs de desfășurare în România. Acest exercițiu este

esențial pentru a înțelege necesitățile viitoare, pentru că, bineînțeles, o parte a acestor necesități sunt deja acoperite de profilul tezelor existente. Scopul exercițiului propus în acest eseu este evidențierea direcțiilor noi care ar trebui abordate, nefiind acoperite până acum, ori acestea rezultă din diferența între mulțimea direcțiilor necesare și a celor acoperite deja.

Evidențierea direcțiilor deja acoperite necesită un studiu distinct al tezelor existente și în curs de elaborare, care impune realizarea unei indexări a tezelor în categoriile ontologiei adoptate. Cum necesitățile sistemului de sănătate se pot evalua în general la nivel național, și acest index ar trebui realizat într-un mod unitar la nivel național, printr-un acord al bibliotecilor universităților de medicină și farmacie.

Criteriile de indexare pot include, pe lângă datele administrative și de identificare și regăsire ale tezei: domeniul, specialitatea în care se încadrează, patologiile studiate, medicamentele, procedurile, tehnologiile, tipul fiecărui studiu din cadrul tezei, tipurile de metode statistice folosite, natura materialului folosit, dimensiunea eșantioanelor, segmentul demografic din care au fost extrase.

Ideal, acest index ar fi întreținut continuu, asigurând monitorizarea acoperirii necesităților și priorităților identificate prin noile teme abordate.

4. Elaborarea unui model de dezvoltare a domeniilor, a impactului asupra sistemelor de sănătate în general și a celui românesc în particular. Dinamica patologiei și dinamica inovațiilor și a domeniilor de aplicare determinate prin pașii expuși mai sus necesită integrarea într-un model unitar, ale cărui predicții să caracterizeze evoluția așteptată în intervalul de interes (viitorii 40 de ani). Acest model trebuie să includă, pentru România, o evaluare a dinamicii resurselor umane în domeniul cercetării medicale și a limitelor acestora—de exemplu, prin competiția cu resursele umane cu domeniul practicii medicale.
5. Sinteza unor recomandări orientative privind necesitățile sistemului medical în ansamblu și eventualele priorități de finanțare, probabil sub forma unei hărți a domeniilor și temelor, incluzând gradul de acoperire prin eforturile existente.
6. Elaborarea unor planuri tematice orientative la nivel de universitate, compatibile cu recomandările la nivel de sistem și plauzibile în raport cu posibilitățile locale, care să însoțească planurile de dezvoltare a infrastructurii și resurselor umane din cercetare.
7. Un eventual ghid al temelor și domeniilor științifice pentru uzul viitorilor doctoranzi.

Referințe

References

- [1] ORDIN Nr. 6153/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Monitorul Oficial NR. 10 din 5 ianuarie 2017

[2] Medical Subject Headings. National Library of Medicine, USA.
<https://www.nlm.nih.gov/mesh/>

[3] Explorarea tendințelor tempo-spațiale ale cheilor de căutare pentru cercetarea biomedicală folosind baza de date Medline/PubMed A.D. Corlan, Revista de politica științei și scientometrie, 2012 1(4), 281--292.
<https://rpss.inoe.ro/articles/explorarea-tendintelor-tempo-spatiale-ale-cheilor-de-cauta>

Anexă

Tabelul cuprinde, pentru fiecare subiect medical standard din categoriile cele mai generale:

nr. global numărul tuturor articolelor indexate de PubMed în perioada 2008–2017 care sunt încadrate într-un subiect medical standard;

nr. RO numărul de articole indexate în acel subiect care au cel puțin un autor având o afiliație din România pe articol;

% global rata globală de interes în acel subiect, adică proporția articolelor cuprinse în acest subiect din toate cele 9.675.243 de articole apărute în această perioadă pe plan global;

% RO rata națională de interes în acel subiect, pentru România, adică proporția celor cuprinse în acest subiect din cele 15.597 cu cel puțin un autor din România (% RO).

rap.rat. raportul ratelor, după care sunt și sortate subiectele, de câte ori este mai prezent în publicațiile PubMed interesul pentru acel subiect în România comparativ cu rata de interes globală, rezultat din împărțirea procentului din coloana ‘% RO’ la cel din coloana ‘% global’.

Subiect medical standard	nr. global	nr. RO	% RO	% global	rap.rat.
Digestive Sys. Dis.	479738	1580	10.128	4.960	2.04
Biomedical & Dental Materials	220938	625	4.006	2.284	1.75
Stomatognathic Dis.	128164	349	2.237	1.325	1.69
Stomatognathic Sys.	98829	257	1.647	1.022	1.61
Integumentary Sys.	62338	154	0.987	0.645	1.53
Endocrine Sys. Dis.	289196	690	4.423	2.990	1.48
Neoplasms	1010530	2366	15.167	10.449	1.45
Digestive Sys.	245641	562	3.603	2.540	1.42
Skin & Connective Tissue Dis.	350545	798	5.115	3.625	1.41
Parasitic Dis.	101013	227	1.455	1.044	1.39
Cardiovascular Sys.	289408	643	4.122	2.992	1.38
Pharmaceutical Preparations	279590	606	3.885	2.891	1.34
Female Urogenital Dis. Pregnancy Compl.	417555	884	5.667	4.317	1.31
Macromolecular Substances	353690	727	4.660	3.657	1.27
Male Urogenital Dis.	302467	619	3.968	3.127	1.27
Inorganic Chemicals	786885	1577	10.109	8.136	1.24
Technology Industry & Agriculture	738137	1448	9.282	7.632	1.22
Dentistry	90949	177	1.135	0.940	1.21
Diagnosis	2640530	5110	32.756	27.302	1.20
Tissues	437790	821	5.263	4.527	1.16
Mathematical Concepts	425570	797	5.109	4.400	1.16
Surgical Procedures Operative	954990	1714	10.987	9.874	1.11
Hemic & Lymphatic Dis.	214382	380	2.436	2.217	1.10
Musculoskeletal Dis.	293907	515	3.301	3.039	1.09
Biological Factors	1010921	1771	11.353	10.453	1.09
Natural Science Disciplines	808892	1411	9.045	8.364	1.08
Cardiovascular Dis.	692934	1196	7.667	7.165	1.07
Complex Mixtures	354317	590	3.782	3.664	1.03
Nutritional & Metabolic Dis.	410651	681	4.365	4.246	1.03
Circulatory & Respiratory Phys. Phen.	339859	561	3.596	3.514	1.02
Urogenital Sys.	190156	313	2.006	1.966	1.02
Chemical Actions & Uses	1640363	2682	17.192	16.961	1.01
Pathological Conditions Signs & Symptoms	1640972	2682	17.192	16.967	1.01
Physical Phen.	1059364	1720	11.026	10.953	1.01
Persons	2986154	4838	31.013	30.876	1.00

Subject medical standard	nr. global	nr. RO	% RO	% global	rap.rat.
Respiratory Sys.	121607	194	1.244	1.257	0.99
Otorhinolaryngologic Dis.	94556	149	0.955	0.978	0.98
Bacterial Infections & Mycoses	358643	558	3.577	3.708	0.96
Organic Chemicals	1174778	1827	11.712	12.147	0.96
Carbohydrates	418623	647	4.147	4.328	0.96
Virus Dis.	285773	441	2.827	2.955	0.96
Environment & Public Health	3212340	4929	31.596	33.215	0.95
Food & Beverages	228692	349	2.237	2.365	0.95
Investigative Techniques	4662257	7076	45.359	48.206	0.94
Hemic & Immune Sys.s	357018	536	3.436	3.691	0.93
Lipids	318667	478	3.064	3.295	0.93
Equipment & Supplies	470978	704	4.513	4.870	0.93
Health Care Quality Access & Evaluation	2928598	4324	27.718	30.281	0.92
Congenital Hered. & Neonatal Dis. & Abnorm.	299625	438	2.808	3.098	0.91
Embryonic Structures	92068	134	0.859	0.952	0.90
Immune Sys. Dis.	396906	577	3.699	4.104	0.90
Heterocyclic Compounds	776608	1121	7.186	8.030	0.89
Musculoskeletal Sys.	364717	523	3.353	3.771	0.89
Eukaryota	6754355	9580	61.410	69.838	0.88
Respiratory Tract Dis.	365185	508	3.256	3.776	0.86
Biological Phen.	737244	1017	6.519	7.623	0.86
Polycyclic Compounds	375645	517	3.314	3.884	0.85
Health Services Administration	1238765	1703	10.917	12.808	0.85
Bacteria	402208	552	3.538	4.159	0.85
Fungal Structures	12434	17	0.109	0.129	0.85
Population Characteristics	735706	998	6.397	7.607	0.84
Fluids & Secretions	136058	184	1.179	1.407	0.84
Therapeutics	1440230	1921	12.314	14.892	0.83
Cell Phys. Phen.	822255	1085	6.955	8.502	0.82
Phys. Phen.	1561378	2057	13.186	16.144	0.82
Geographic Locations	1426060	1874	12.013	14.745	0.81
Microbiological Phen.	201217	263	1.686	2.081	0.81
Hormones H. Substitutes & H. Antagonists	285895	372	2.385	2.956	0.81
Amino Acids Peptides & Proteins	2212181	2777	17.801	22.873	0.78
Plant Structures	140495	175	1.122	1.453	0.77
Endocrine Sys.	75031	93	0.596	0.776	0.77
Wounds & Injuries	252434	305	1.955	2.610	0.75
Non-Medical Public & Private Facilities	71257	86	0.551	0.737	0.75
Integumentary Sys. Phys. Phen.	18357	22	0.141	0.190	0.74
Chemical Phen.	1519738	1816	11.641	15.714	0.74

Subject medical standard	nr. global	nr. RO	% RO	% global	rap.rat.
Reproductive & Urinary Phys. Phen.	384137	456	2.923	3.972	0.74
Enzymes & Coenzymes	946309	1089	6.981	9.785	0.71
Cells	1309658	1507	9.660	13.541	0.71
Archaea	10496	12	0.077	0.109	0.71
Information Science	1159208	1319	8.455	11.986	0.71
Humanities	267458	304	1.949	2.765	0.70
Metabolism	775934	873	5.596	8.023	0.70
Eye Dis.	150106	168	1.077	1.552	0.69
Nervous Sys. Dis.	740381	820	5.256	7.655	0.69
Animal Structures	62739	68	0.436	0.649	0.67
Animal Dis.	257855	279	1.788	2.666	0.67
Social Sciences	754610	802	5.141	7.802	0.66
Health Occupations	423709	450	2.885	4.381	0.66
Chemically-Induced Disorders	131971	137	0.878	1.365	0.64
Viruses	232903	237	1.519	2.408	0.63
Health Care Facilities Manpower & Services	883674	879	5.635	9.137	0.62
Sense Organs	112504	108	0.692	1.163	0.60
Occupational Dis.	24209	23	0.147	0.250	0.59
Genetic Phen.	1314799	1168	7.487	13.595	0.55
Nervous Sys.	483908	425	2.724	5.003	0.54
Nucleic Acids Nucleotides & Nucleosides	576106	504	3.231	5.957	0.54
Immune Sys. Phen.	186906	157	1.006	1.933	0.52
Mental Disorders	398344	324	2.077	4.119	0.50
Organism Forms	91775	73	0.468	0.949	0.49
Musculoskeletal & Neural Phys. Phen.	574400	449	2.878	5.939	0.48
Behavior & Behavior Mechanisms	1012715	790	5.064	10.471	0.48
Plant Phys. Phen.	51424	40	0.256	0.532	0.48
Behavioral Disciplines & Activities	275212	212	1.359	2.846	0.48
Psychological Phen.	625574	478	3.064	6.468	0.47
Digestive Sys. & Oral Phys. Phen.	57512	43	0.276	0.595	0.46
Support of Research	85249	61	0.391	0.881	0.44
Health Care Economics & Organizations	446343	319	2.045	4.615	0.44
Education	270897	188	1.205	2.801	0.43
Viral Structures	5907	4	0.026	0.061	0.42
Ocular Phys. Phen.	69357	46	0.295	0.717	0.41
Anesthesia & Analgesia	47980	30	0.192	0.496	0.39
Human Activities	192643	104	0.667	1.992	0.33
Bacterial Structures	7611	2	0.013	0.079	0.16
Disorders of Environmental Origin	774	0	0.000	0.008	0.00